

Pressions anthropiques au Parc National de Taï en Côte d'Ivoire: Quelle implication pour la conservation ?

Anthropogenic pressures in the Taï National Park in Ivory Coast: What implication for conservation?

SERI Wapo Maréchal

Doctorant en Socio Anthropologie
Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD)
Université Felix Houphouët Boigny d'Abidjan Cocody.
marechalseriw@gmail.com

AMANI Yao Célestin

Maître de Conférences en Politiques Environnementales
Institut des Sciences Anthropologiques de Développement (ISAD)
Université Felix Houphouët Boigny d'Abidjan Cocody
amanicelestin@gmail.com

DOI : 10.5281/zenodo.7498997

RESUME

Depuis plusieurs décennies, les pressions anthropiques exercées sur les aires protégées ivoiriennes sont restées ininterrompues. Au

4

Parc National de Taï (PNT), autant par sa particularité (Patrimoine mondial de l'UNESCO (1982) et Réserve de Biosphère (1978)) que par sa conformité au modèle africain, n'échappe pas aux écueils de ces pressions. La forte attractivité de la zone suscite de plus en plus d'intérêts et de convoitises de la part de plusieurs groupes sociaux, venus de divers horizons à y exercer des pressions anthropiques multiformes à divers endroits. Cet article, à partir d'une approche ethnographique et pluridisciplinaire intégrée, vise à déterminer les formes de pressions anthropiques exercées sur le Parc National de Taï et leur incidence en matière de conservation de la biodiversité. L'étude a ainsi montré qu'il existe quatre grandes formes d'anthropisation au PNT, en l'occurrence le braconnage intensif, l'orpaillage clandestin, la pêche artisanale et l'exploitation forestière, susceptibles de remettre en cause les politiques de gestion durable du parc.

Mots clés : Pressions anthropiques- viande de brousse - conservation- risques zoonotiques- Parc National de Taï.

ABSTRACT

For several decades, anthropogenic pressures exerted on Ivorian protected areas have remained uninterrupted. In the Taï National Park (PNT), as much by its particularity (UNESCO World Heritage (1982) and Biosphere Reserve (1978)) as by its conformity to the african model, does not escape the pitfalls of these pressures. The strong attractiveness of the area is arousing more and more interest and desire on the part of several social groups, who have come from various backgrounds to exert multifaceted anthropic pressures in various places. This article,

based on an integrated ethnographic and multidisciplinary approach, aims to determine the forms of anthropogenic pressure exerted on the Taï National Park and their impact on conservation of biodiversity. The study thus showed that there are four major forms of anthropization in the TNP, namely intensive namely intensive poaching, illegal gold panning, artisanal fishing and logging, likely to call into question the sustainable management policies of the park.

Keywords: Anthropogenic pressures- bushmeat- conservation- zoonotic risks- Taï National Park.

INTRODUCTION

Le Parc National de Taï (PNT) et la réserve de faune du N'Zo constituent le plus grand bloc de « forêt sempervirente » sous protection de toute la zone ouest-africaine. Dans ces conditions, ils fournissent de nombreux services écosystémiques de par leur étendue et leur exceptionnelle diversité biologique (PAG, 2015). De parc refuge de la région forestière du Moyen Sassandra et du Bas Cavally par l'arrêté n° 2508/AG/11/04/1926 (Riezebos et al., 1994) et après une série de modifications successives de ses superficies, le Parc National de Taï est créé par le décret n°72-544 du 28 aout 1972 et couvre aujourd'hui une superficie de 536 000 ha (Adou et al., 2005 ; OIPR, 2015), soit 5 360 km². Dans le cadre juridico-légal, le PNT est géré officiellement par l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) depuis deux décennies.

Du fait de son exceptionnelle richesse floristique et faunique, y compris de son étendue, sa position géographique et son très faible niveau d'infiltrations, le PNT est l'objet de

convoitises des populations locales qui vivent en périphérie. En dépit des cadres juridiques national et international auquel il est soumis, de l'implication des différentes parties prenantes, de la présence du Centre de Recherche en Ecologie et les études à foison qui y ont été menées, il subit plusieurs formes de pressions anthropiques de la part des groupes ethnoculturels. Cette anthropisation se traduit par la violation de la loi à travers les infiltrations, l'exploitation forestière, l'orpaillage clandestin, la pêche artisanale et surtout le braconnage.

La pression humaine ou la pression du braconnage est difficile à quantifier au niveau spatial (Lauginie, 2007 ; Mossoun A. et al, 2015 ; N'Goran. K, 2015). La conjugaison de plusieurs phénomènes a généré des transformations profondes du paysage de la périphérie et une pression inédite sur la faune sauvage du PNT. Une étude récente a montré que la chasse dans la région du PNT est très répandue, car il est estimé 9.464 le nombre de primates vendus chaque année sur le marché du Cavally à la périphérie du parc (Covey, R et McGraw, W.S, 2014). D'autres études ont montré que les agressions sur la faune sauvage représentent près de 78 % des agressions totales dans le parc (N'Goran.K, 2015) et proviennent essentiellement de la pression humaine des populations qui se trouvent autour du PNT et ces agressions humaines autour et dans le PNT sont aussi importantes (Koné et al., 2008 ; OIPR, 2015).

L'état actuel des connaissances sur cet espace montre qu'il existe de fortes interactions entre les hommes et la forêt. L'analyse situationnelle permet de constater une cristallisation des rapports entre les différentes catégories sociales, due en partie à une divergence de logiques, d'intérêts et d'actions de la part des acteurs en présence. Toute la pression humaine exercée sur l'espace constitue une préoccupation majeure

pour les gestionnaires et des défis pour la conservation de la diversité biologique du parc. De ce fait, la cohabitation humains/animaux, marquée par le partage de territoire entre ceux-ci et la consommation de la viande de brousse ont généré plus de contacts, augmentant ainsi, les risques d'émergence, de réémergence et ou de transmission de maladies potentiellement zoonotiques dans la zone. Cette contribution s'articule autour de trois axes majeurs, en particulier les déterminants des pressions anthropiques, les différentes formes d'anthropisation et leurs effets sur la conservation de la biodiversité du Parc National de Taï.

METHODOLOGIE

Le PNT est situé en Sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière de l'actuel Libéria et localisé géographiquement entre 5°08 et 6°24 de latitude Nord (UTM 570000 et UTM 710000) et 6°47 et 7°25 de longitude Ouest (UTM 670000 et UTM 750000). Le PNT se trouve à l'interface de 3 Régions et de 6 Départements et à cheval de 12 Sous-Préfectures (PAG, 2015). Le Parc National de Taï est divisé en cinq secteurs (ADK/V6, Djapadji, Djouroutou, Soubré et Taï). L'étude s'est réalisée dans quatre secteurs, excepté celui d'ADK/V6, qui sont situés dans les Départements de Taï et de Soubré et dans les Sous-Préfectures de Djouroutou et Doba ainsi que plusieurs villages et campements périphériques au parc.

Figure 1 : Zones d'étude au PNT (Seri Maréchal et Amani Romaric, 2021).

Les secteurs Djouroutou et Tai ont été choisis de façon rationnelle pour l'enquête par questionnaire. Afin de déterminer la population mère et par conséquent la taille de l'échantillon, une synthèse des caractéristiques spécifiques de la population dans les localités concernées par l'étude a été faite à partir des données du Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 2014. Sur la base d'échantillons indépendants, la taille (n) de l'échantillon de cette étude a été déterminée à partir de l'équation suivante :

n = Taille de l'échantillon

$$n = \frac{z^2 \times p \times q}{d^2}$$

z = Niveau de confiance selon la loi normale réduite (avec un niveau de confiance avec : %, z=1,96).
p = proportion estimée de la population ayant le comportement ou dont on estime la précision. P est estimée à 50%.

Avec : $p = \frac{55\,881 + 17\,179}{71\,651 + 31\,928} = \frac{73\,060}{103\,579} = 0,70$ et $q = 1 - 0,70 = 0,30$

$$n = \frac{(1,96)^2 \times 0,70 \times 0,30}{0,0025} = \frac{0,806}{0,0025} = 323$$

Puisque l'enquête s'est réalisée dans plusieurs localités des deux secteurs, la technique de l'échantillon par quota a été utilisée afin d'assurer la représentativité et de reproduire aussi fidèlement que possible les caractéristiques de la population mère dans les mêmes proportions dans chaque localité.

Tableau 2 : Taille de l'échantillon par secteur et par localité enquêtée.

Secteurs	Localités enquêtées	Effectifs RGPH 2014	Quota (%)	Population enquêtée
	Béoué	3432	4,70	15
	Béréblo	4281	5,86	19
	Djeka/petit Guiglo	1562	2,14	7

DJOUROUTOU	Djouroutou	3840	5,26	17
	Gbéléto	702	0,96	3
	Karié	5718	7,83	25
	Neka village	1861	2,55	8
	Para	17594	24,08	78
	Petit-Grabo	12385	16,95	55
	Poutou	2985	4,09	13
	Youkou	1521	2,08	7
	Sous-total	55 881	76,50	247
TAÏ	Daobly	3783	5,18	17
	Gouleako 1	335	0,46	1
	Gouléako 2	824	1,13	4
	Paulé-Oula	1777	2,42	8
	Ponan	4543	6,22	20
	Taï	5917	8,09	26
	Sous-total	17.179	23,50	76
Totaux	73 060	100	323	

Source : Seri, 2021

La réalisation de cette étude s'est appuyée sur un important travail de revue de littérature reposant sur des travaux issus de la documentation de l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et du Centre de Documentation et d'Information (CDI) au Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS) en Côte d'Ivoire. Ce travail d'exploration documentaire a été renforcé par l'exploitation des documents de la Salle d'Information et de Documentation de la Direction de Zone du Sud-Ouest (DZSO) de l'OIPR sise à Soubré. La démarche de production de données de terrain a combiné deux approches classiques de collecte d'informations. Il s'agit notamment de la méthode quantitative basée sur un

questionnaire standardisé et de la méthode qualitative reposant sur des entretiens semi-directifs, des focus group et une grille d'observation. Ces techniques ont été complétées par une collecte de données sur les transects à l'intérieur du parc à la faveur des activités de suivi-écologique¹. Des enquêtes ethnographiques ont donc été réalisées dans certains ménages auprès des communautés riveraines, des dépositaires des savoirs locaux écologiques, des services pertinents déconcentrés et décentralisés de l'Etat et des Partenaires Techniques et Financiers dans les secteurs Djapadji, Djouroutou, Soubré et Taï des localités (villages et campements contigus au parc) choisies par choix raisonné. Dans ce cas, l'immersion par observations directes s'est avérée nécessaire pour s'enquérir des causes et des formes d'anthropisation du PNT. Les données recueillies ont fait l'objet d'analyse de contenu d'une part, et d'autre part d'un traitement informatique avec Excel et SPSS.

RESULTATS

1. Déterminants des pressions anthropiques au Parc National de Taï.

Le Parc National de Taï, à la fois Patrimoine Mondial de l'UNESCO et Réserve de Biosphère présente une situation paradoxale. Il subit depuis plusieurs décennies de nombreuses pressions anthropiques. Les raisons avancées pour justifier ces pressions sont multiples et s'inscrivent dans plusieurs registres.

¹ Le Suivi-écologique est qualifié de science de la conservation susceptible de garantir le succès des activités (Garnett et Lindenmayer, 2011). Il s'agit d'une approche qui vise à identifier et caractériser les menaces sur les aires protégées, ou évaluer la performance des différentes activités de conservation. Car les programmes de suivi écologique basés sur des hypothèses de recherches claires peuvent aider à fournir des outils de gestion et d'évaluation efficaces (Nichols et Williams 2006 ; Evictor *et al.* 2007).

1.1. Facteurs socio politiques, économiques et culturels de l'anthropisation

Les logiques pressions anthropiques exercées sur le Parc National de Taï ne sont pas indépendantes du contexte socioéconomique et politique du pays. De la colonisation à nos jours, en passant par les indépendances, les politiques de développement socioéconomique, fondées sur la migration, l'exploitation des ressources naturelles et le modèle libéral, ont conduit à une course à la terre. Ce contexte a généré dans le temps une situation de saturation foncière du domaine rural, et le Domaine Forestier Permanent de l'Etat, notamment les aires protégées (parcs nationaux et réserves naturelles) et les forêts classées sont désormais perçues par les communautés riveraines des espaces protégés comme des possibilités d'exploitation agricole.

Ainsi, avec l'amenuisement du couvert forestier de la zone du sud-ouest, et le développement des monocultures extensives et itinérantes, les forêts classées proches du PNT vont subir subséquemment des pressions anthropiques inédites. Les différents niveaux de dégradation des forêts classées des Rapides Grah (264 000 hectares), de la Haute Dodo (170 000 hectares), du Goin-Débé (130 000 hectares) et du Cavally (68 000 hectares) illustrent bien un tableau alarmiste. Des entretiens sur la réduction des terres dans le secteur Djapadji indiquent : *« Les gens venus, ils ont pris la terre pour mettre cacao partout et maintenant c'est hévéa. Il n'y a plus de terres pour faire champ, ils sont même rentrés dans les forêts classées que nous on n'a pas touché et ils ont fait plantation partout, les jeunes du village ne savent quoi faire, ils n'ont plus rien, tout le monde a un regard sur le parc »* Notable de Djapadji (2021).

Ces propos montrent que la forte anthropisation de ces espaces, conjuguée à la pression démographique et la multiplication des besoins socioéconomiques vont amener certains individus à exercer des pressions supplémentaires sur le PNT. Certaines populations (92%) expliquent ces pressions comme des réponses ou des alternatives socioéconomiques, qui participent à générer des revenus supplémentaires pour des riverains du parc.

Par ailleurs, depuis de nombreux siècles, les populations de l'espace du PNT ont une relation et une histoire assez particulières avec la forêt. Cette relation durable est tributaire de leurs référents socioculturels auxquels elles s'identifient. Dans ce cas, la perception de la forêt, conçue dans ces zones comme étant une source de vie et la plus importante richesse de la communauté passée, présente et future, a une valeur importante dans le maintien des équilibres sociaux et dans la régulation des rapports avec les humains. Ces rapports sont élucidés par les populations riveraines à travers ce discours : *« Ici, on est né dans la forêt, on a grandi dans la forêt, et c'est la forêt qui nous procurait tout. Un jour, on dit que c'est un parc désormais, et que n'avons plus droit d'y accéder. Mais nous avons tout ce qu'il nous faut dans la forêt, les plantes pour nous soigner et même nos ancêtres »*. Jeunesse de Para (2019). Les hommes ont toujours recours à la forêt et à ses ressources afin de faire face à leurs besoins vitaux existentiels. L'agression concomitante de cette forêt est intrinsèquement liée à des explications spirituelle, socioculturelle, économique, nutritionnelle mais également médicinale.

1.2. Insuffisance des mécanismes institutionnels

En Côte d'Ivoire, le diagnostic de l'inefficacité de la gestion des aires protégées oscille entre deux positions : d'un côté, il y a l'entretien des insuffisances des mécanismes institutionnels en matière de gestion des parcs nationaux, et de l'autre l'exacerbation des pressions anthropiques ininterrompues sur ces espaces. Du fait du poids de la culture et des influences historiques adossés aux alternatives socioéconomiques peu reluisantes dans les zones forestières, ainsi que les défaillances institutionnelles, les populations riveraines du Parc National de Taï exercent une pression humaine importante sur l'espace. Les causes de l'anthropisation du PNT sont également à rechercher dans les contradictions et les insuffisances des mécanismes de gestion, qui empêchent les populations riveraines d'avoir accès au parc qui porte le nom de leur communauté (Taï) et de leur identité historique et culturelle. Un membre du Comité de Local de Gestion (CGL) dans le Département de Taï nous confie en 2019 et en 2021 : « *Il y a un regard dévalorisant des populations locales sur le parc. Le parc est hermétiquement fermé aux populations locales. On leur demande de protéger le parc : un espace qui leur totalement étranger. Car elles n'ont pas l'opportunité d'y avoir accès. L'accès au parc est très sélectif et les blancs ont verrouillé le parc par leur présence et les activités scientifiques qu'ils y mènent. Il faudrait impliquer les populations dans la gestion à travers déjà un accès. Les gens auraient voulu que le parc leur soit profitable, il y a beaucoup de plaintes. A l'extérieur, le parc est extraordinaire, mais nous les locaux, le regard est mitigé* ».

L'entretien des insuffisances des approches classiques des politiques de gestion des ressources naturelles a généré des

difficultés dans la conciliation des logiques, des intérêts et des actions de la part des différentes parties prenantes. Les parties prenantes sont inscrites dans des processus interactifs symbolisés par des jeux d'acteurs et de pouvoir, de conflits d'intérêts et des rapports différentiels. Cette situation a contribué à la dégradation continue des rapports entre populations locales et agents institutionnels, et par ricochet une proximité entre les populations riveraines et l'environnement physique du parc. Le modèle de gouvernance en vigueur, avec pour autorité légale l'OIPR et la coexistence de l'ensemble des parties prenantes sont souvent générateurs d'exclusion et une absence véritable de participation des certains acteurs (population locale) dans la gestion du parc. Du reste, il existe au PNT, une faible participation des populations locales à la gestion du parc. L'idée de la démocratisation participative, qui inclut le fait d'impliquer et de responsabiliser davantage les populations locales en périphérie des aires protégées s'est avérée pertinente dans la littérature sur les espaces protégés mais pas assez opérationnelle dans le contexte du PNT.

En sus, les lois ou les sanctions (peines) prévues dans le domaine des infractions liées aux parcs nationaux ivoiriens sont jugées faibles de la part des différents groupes d'acteurs et ne jouent pas leur rôle premier qui est celui de la dissuasion. Certaines infractions, peut être marginales commises dans le cadre des activités humaines au PNT ne sont pas toutes mises à la connaissance du législateur. Cette criminalité cachée est souvent caractérisée par des arrangements multiformes, qui participe à entretenir les pressions identifiées au PNT. La loi, même quand elle s'applique, elle n'est pas inclusive. Elle ne concerne principalement que les populations locales en périphérie qui se sont rendues coupables d'infractions vis-à-vis

du parc à travers le braconnage et d'autres formes d'agressions. Les acteurs de la conservation ont une " certaine immunité " qui les empêche d'être inquiétés. Les données du service contentieux sur les infractions commises au PNT de 2016 à 2021 indiquent une prédominance (100 %) des riverains dans les agressions appréhendées dans le parc.

1.3. Causes historiques, naturelles et humaines de l'anthropisation

A l'instar des facteurs susmentionnés, l'analyse de la dégradation du Parc National de Taï est également associée à d'autres motifs, qui sont d'ordres historiques, naturels et humains. En effet, historiquement les populations en périphérie de ce grand bloc forestier ont eu toujours recours à la forêt et à ses ressources afin de faire face à leurs besoins vitaux et de subsistance. En raison de la reproduction sociale et culturelle, les populations riveraines actuelles du PNT continuent d'exercer ces pressions qu'elles ont héritées des générations passées. La forêt a donc une valeur importante dans la régulation des rapports avec les humains dans l'espace. L'analyse du cadre spatiotemporel de la genèse et de l'évolution des pressions anthropiques montre qu'elles étaient bien plus importantes dans la période coloniale que dans les périodes des indépendances à partir de 1960 en Côte d'Ivoire. D'un point de vue historique, le projet de l'Autorité pour l'Aménagement de la Région du Sud-Ouest (ARSO) initié en 1969 et débuté dans la décennie de 1970 a transformé le paysage socio écologique global du sud-ouest ivoirien. Le désenclavement du dernier front pionnier de cette zone forestière a induit également une migration importante des populations venant de la sous-région ouest-africaine et d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Puisque

le sud-ouest était considéré comme un "désert vert" ou "un no mans land" par ces populations venues de divers horizons, cela a favorisé une exacerbation des pressions anthropiques liées à l'intensification des exploitations agricoles et des cultures extensives et itinérantes dans la zone.

A l'image d'une situation qui prévaut dans les régions ouest africaines, la richesse écologique des aires protégées en Côte d'Ivoire constitue de près la première cause d'attraction des populations au sein de ces aires. Les activités humaines constatées au PNT résultent de la structure naturelle et de la composition du parc lui-même. En d'autres termes, l'environnement physique de la zone contribue à accentuer les pressions anthropiques qui ont cours. Les activités ou les pratiques socio écologiques des populations de l'espace du PNT sont inhérentes aux opportunités offertes par la nature. Le PNT constitue une ressource naturelle riche et multifonctionnelle pour les populations qui vivent en périphérie.

De plus, pendant la période de crise postélectorale, les aires protégées dont le PNT a connu également des pressions anthropiques importantes. Il y a eu une vulnérabilité de l'espace au profit des populations venant de divers horizons et une augmentation de la fréquence des infractions vis-à-vis du parc. En définitive, dans l'espace du PNT, la constance des pressions anthropiques est en grande partie imputable à la croissance démographique incontrôlée. L'anthropisation, en tant que phénomène normal des zones de forêt, s'est amplifiée davantage avec l'accroissement de la population dans la zone. La récurrence des pressions anthropiques exercées sur le PNT est corrélée à l'augmentation concomitante de la population. Les populations rurales étant dépendantes des ressources naturelles, leur (populations rurales) augmentation

exponentielle signifierait également une augmentation correspondante de leurs besoins et donc de la pression sur la nature.

2. Formes de pressions anthropiques au Parc National de Taï

Le Parc National de Taï est en proie à diverses pressions humaines, dont les plus importantes demeurent entre autres à la pêche artisanale et aux exploitations agricoles, à l'orpaillage clandestin et surtout au braconnage intensif.

2.1. Les exploitations forestières et Pêche artisanale au PNT

A l'instar des autres régions de la Côte d'Ivoire, les activités dominantes depuis plusieurs siècles au sud-ouest du pays, demeurent l'agriculture et ses dérivées. Les acteurs sociaux de la périphérie du PNT pratiquent essentiellement des activités agricoles, en particulier les cultures de rentes (Cacao, Café, Hévéa, Palmier à Huile) et des cultures vivrières telles que le riz, le manioc, l'igname etc... Autrement, les populations riveraines développent des cultures intensives (activités agricoles et cynégétiques) dans tout l'espace du PNT. Le parc se trouve donc isolé vis-à-vis des pressions anthropiques qui sont exercées sur les forêts classées en périphérie et sur le domaine rural. Les superficies cultivables se réduisent et le PNT est vu comme une nouvelle terre à exploiter. Toutefois, à côté de ces cultures, les populations riveraines en grande partie ont recours aux ressources forestières du parc. En effet, de nombreux prélèvements de produits forestiers sont faits quotidiennement pour les besoins de la médecine traditionnelle.

A l'intérieur du parc, à quelques endroits, on constate des indices d'occupations d'anciennes plantations abandonnées, mais aussi il été découvert des plantations de Cacao au sein après la crise. Les efforts de l'OIPR ont permis d'exfiltrer ces paysans agriculteurs occupants. Le phénomène n'est pas encore totalement endigué, même s'il y a une régression importante, les défrichements et les plantations à caractère agricole sont souvent identifiés dans le parc. Le tableau 6 montre les infractions liées à la fois aux exploitations forestières qu'à la pêche dans l'espace du PNT du 1^{er} janvier 2016 au 30 juin 2021.

Tableau 1: Infractions liées aux exploitations forestières et à la pêche au PNT de 2016 à 2021.

Infractions		Années							Total
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Exploitations forestières	Frottes dents	0	0	2	2	1	0	05	
	Frottes dents matériels et produits	5	9	16	4	4	5	43	
	Défrichement	25	11	6	8	7	0	57	
	Plantations	68	20	45	5	8	0	146	
Pêche	Camps pêcheurs	6	8	8	7	4	0	33	
	Filets de pêche	5	6	44	26	30	1	112	
	Lignes et autres	10	3	3	4	1	0	21	

Source : OIPR/DZSO, 2021

Pour ce qui est de la pêche artisanale, de nombreux cours d'eau existent dans le sud-ouest du pays. Dans l'espace du PNT,

plusieurs sont identifiés dans et autour du parc. Le plus important est le Lac Buyo, dont une partie traverse le nord-est du parc. A côté de ce lac, se trouvent d'autres cours d'eau tels la Hana, le Meno etc. Les activités de pêche étaient beaucoup développées durant plusieurs années dans le Lac Buyo. Mais les informations reçues relatent une baisse considérable de la pêche et des prises dans le lac du fait de la gestion irrationnelle de la pêche dans la zone. Dans les autres cours d'eau (cours d'eau connus et les nombreux petits cours d'eau à l'intérieur du parc) du Parc National de Taï, les populations dont les plantations sont à proximité du parc, pratiquent la pêche traditionnelle et artisanale. Elle est faite de filets, d'hameçons et de pirogues. Il s'agit principalement d'une pêche commerciale pratiquée par les populations dont les plantations sont contiguës au parc et d'autres acteurs sociaux qui l'infiltrent. Nos expériences dans le PNT lors des activités de Suivi Ecologique, ont permis d'identifier plusieurs indices de pêche, soit dans les petits cours d'eau de la périphérie, soit dans les cours à l'intérieur du parc. A la différence du braconnage et de l'orpaillage, les exploitations forestières et la pêche ne sont pas des activités développées, mais marginales. Elles se pratiquent de façon isolée et sporadique.

Figure 2: Outils traditionnels de pêche au PNT (Seri M, Décembre 2021).

Figure 3 : Pêcheur saisi au Lac Buyo au PNT (OIPR/DZSO, 2021).

En dépit de quelques initiatives en matière de pisciculture dans la périphérie, les populations de l'espace consomment majoritairement les poissons issus des villes côtières telles que San Pedro, Tabou. Mais ces initiatives sont marginales et sont dans la plupart des cas des micros projets financés par les Partenaires Techniques et Financiers en partenariat avec l'OIPR.

2.2. Orpaillage clandestin

L'orpaillage clandestin constitue l'une des menaces les plus importantes de l'environnement social, physique et de la biodiversité de l'espace du PNT. Le PNT ne sera pas épargné par ce phénomène, car des informations factuelles révèlent que ses premiers indices dans l'espace remontent entre 2004 et 2005.

D'un point de vue spatial et géographique, à la différence du braconnage qui se déroule sur tout l'ensemble du parc, l'orpaillage est localisé. Il est récurrent et on le retrouve plus dans certains secteurs que d'autres. Mais globalement c'est la partie Est du parc qui est la plus affectée avec en ligne de mire le secteur Soubré. Dès son émergence dans le sud-ouest du pays, l'orpaillage se concentrait dans certains bas-fonds et cours d'eau, mais aujourd'hui, il est également constaté à l'intérieur du parc. Des sources importantes de la Brigade Mobile et du Suivi écologique ont mis en perspective les effets de l'orpaillage sur la conservation de la biodiversité. Après la crise post-électorale de 2010-2011, l'orpaillage s'est fortement développé au sein du PNT suite aux difficultés des institutions de gestion du parc, mais aussi en raison de la fluctuation des coûts de l'or sur le marché international. Ces dernières années, malgré les efforts multiformes en vue de l'éradiquer dans la zone et surtout dans le parc, le PNT continue de subir les affres de ce phénomène perturbateur de la biodiversité. Dans ce contexte, de nombreux sites et camps d'orpaillage (cf figure 4) ont été découverts à l'intérieur du Parc.

Figure 4 : Sites d'orpaillage clandestin découverts à l'intérieur du Parc National de Taï (OIPR/DZSO, 2020).

L'orpaillage à l'intérieur du PNT se passe à la fois dans les cours d'eau que sur de la terre ferme. D'autres indices d'orpaillage ont été découverts sur la rivière Hana du côté de Djouroutou. Concernant l'ampleur du phénomène, la Brigade Mobile relate : « Concernant l'orpaillage, je pourrais l'estimer à 95 % au niveau du secteur de Soubré et on pourrait dire le secteur Djouroutou 5% mais il est à vérifier. mais là où les gens rentrent à l'intérieur puisque la question est liée à l'intérieur c'est secteur Soubré à 99% parce que si on n'exclut la périphérie le secteur Soubré est à 99%, voilà disons 1% car c'est de manière sporadique, on ne peut pas dire que c'est de l'orpaillage en tant que tel, donc tu peux penser que c'est de l'orpaillage c'est pourquoi j'ai laissé les 1% pour nuancer ça veut dire que si on

prend la cartographie on pourrait trouver quelques vellétés d'orpaillage dans d'autres secteurs ».

Au-delà de ces estimations, les entretiens approfondis réalisés s'accordent que l'orpaillage est représentatif sur l'ensemble du parc, mais principalement au niveau des secteurs est. La difficulté reste l'origine des orpailleurs, car d'autres peuvent quitter les secteurs Est et aller pratiquer l'orpaillage dans le secteur Ouest et vice versa. Comme le braconnage, la raison principale de l'exploitation minière dans le Parc National de Taï, est motivée par la recherche de profit économique. Même s'il n'existe pas de statistiques sur le nombre, l'origine et la nationalité des orpailleurs, des entretiens approfondis avec des acteurs clés révèlent qu'environ 70% des orpailleurs seraient des ressortissants de l'espace CEDEAO. Il a été synthétisé dans le tableau 2 suivant l'ensemble des indices liés à l'orpaillage clandestin au sein du Parc National de Taï du 1^{er} Janvier 2016 au 30 juin 2021.

Tableau 2 : Indices d'orpaillage clandestin au PNT selon les années

Années		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
		Infractions						
Orpaillage	Camps d'orpailleurs	0	0	0	0	0	14	14
	Sites d'orpaillage	395	194	155	195	233	49	1221

Source: OIPR/DZSO, 2021

Ce tableau montre l'importance de cette activité dans le parc ces dernières années. Les sites d'orpaillage sont globalement en

régression au fil du temps. Cela s'explique en grande partie par les efforts concertés de l'OIPR et de ses Partenaires Techniques et Financiers.

2.3. Braconnage intensif

En Côte d'Ivoire, l'exercice de la chasse traditionnelle est réglementé par les lois de 1965 et surtout de 1974 compte tenu de la grande importance que revêt la chasse. « Il faut entendre par chasse, tout acte consistant à blesser ou à tuer, pour s'appropriier ou non, de tout ou d'une partie de sa dépouille, un animal sauvage, mais aussi à détruire les œufs des Oiseaux ou des Reptiles » (extrait de la loi 65-255 du 4 août 1965 relative à la protection de la faune et à l'exercice de la chasse en Côte-d'Ivoire). La chasse étant interdite en Côte d'Ivoire depuis 1974 (arrêté 003/SEPN/CAB du 20 février 1974), car aucune nouvelle loi, jusqu'aujourd'hui ne l'a encore abrogée. Par voie de conséquence, toute action et comportements relatifs à la chasse, à la production de viande de brousse et à sa commercialisation sans autorisation préalable des autorités compétentes, constituent de facto, une forme de braconnage. Braconnage pour les uns (acteurs légaux et institutionnels) et chasse pour les autres (populations riveraines en particulier), peu importe la désignation, le prélèvement d'animaux sauvage dans le Parc National de Taï est une réalité et reste la principale cause de déclin de la population de faune sauvage et la forme la plus récurrente de pression anthropique exercée sur le parc. Il est récurrent et constitue par ailleurs un problème majeur pour les gestionnaires. De nos jours, la chasse coutumière ou chasse d'autoconsommation qui était pratiquée au Parc National de Taï s'est transformée en quelques décennies en une chasse commerciale. Elle est pratiquée par les populations riveraines et est à but essentiellement commercial et lucratif. Ainsi, le

braconnage en tant que "fait social total" est une pratique sociale qui est motivé par une logique économique et qui se manifeste par le prélèvement de ressources fauniques dans l'espace du PNT.

Par ailleurs, le maintien des populations dans la pratique de braconnage et de la consommation de la viande de brousse est également lié aux influences historiques et ethnoculturelles. En effet, la chasse et la consommation de gibier sont inscrites dans le patrimoine culturel et même génétique des populations du PNT. Elles font partie intégrante de leur socialisation depuis des siècles. De nombreux entretiens avec plusieurs acteurs locaux ainsi que les représentations sociales associées à la viande de brousse dans l'espace révèlent que la viande de brousse est naturelle, douce, saine et ne contient aucun produit chimique. Elle est remplie de protéines et surtout qu'elle est considérée par les populations comme un don de "Dieu" pour leur sécurité alimentaire et leur subsistance.

Les motifs réels, valables et inavoués de la dynamique du braconnage dans l'espace du PNT sont à rechercher également dans les arrangements existants entre les différents acteurs du secteur. Elle est pratiquée, non pas pour répondre aux besoins de subsistance et en protéines de la famille, mais pour répondre aux besoins économiques et vitaux de la famille des braconniers. Les nombreux indices de braconnage découverts dans le parc, conjugués aux données du Suivi Ecologique attestent l'ampleur des pressions liées au braconnage dans le parc de Taï. Autrement, le braconnage est particulièrement répandu au Parc National de Taï. . Le tableau 3 ci-dessous montre les infractions commises en rapport avec le

braconnage du premier janvier 2016 au 30 juin 2021 dans le parc.

Tableau 3 : Infractions liées au braconnage au PNT selon les années

Années		2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total
		Infractions						
Braconnage	Armes à feu	196	197	154	106	98	16	767
	Camps braconniers	199	180	117	149	125	23	793
	Coups de feu	182	181	93	104	127	24	711
	Etui de cartouches	733	1346	909	908	1033	145	4474
	Munitions	21	11	13	11	11	0	67
	Pièges	190	177	115	97	91	14	684
	Foyers braconniers	338	402	333	253	242	50	1618

Source: OIPR/DZSO, 2021

De nombreuses raisons sont avancées pour justifier le maintien et la récurrence du braconnage et subséquemment la consommation de la viande de brousse dans l'espace du PNT. Au-delà des aspects socioculturels et historiques (2%), qui favorisent le maintien des équilibres sociaux, d'autres logiques telles que les insuffisances institutionnelles articulées (4%) autour de la faiblesse des lois, les différentes crises politico-militaires et le laxisme des autorités sous-tendent également le braconnage dans l'espace. Mais plus largement, à l'instar de ces facteurs, les déterminants économiques dans la motivation à braconner prédominent dans l'ensemble. L'étude a montré que plus de 93% de la population considère le braconnage comme la

réponse énergique à la pauvreté et l'alternative pour faire face aux besoins fondamentaux de certaines populations. La recherche de revenus supplémentaires reste la cause principale de la pratique du braconnage dans le PNT. Il est pratiqué comme une activité informelle et génère des revenus substantiels aux braconniers ainsi qu'au réseau d'intermédiaires et de restauratrices de viande de brousse de la zone et des grandes villes du pays. Il est récurrent de constater qu'au cours des missions de patrouilles des commandos forestiers, soient appréhendés des braconniers, avec la viande brousse. Les images ci-dessous attestent de cette réalité.

Figure 5 : Viande de brousse saisie au Parc National de Taï (OIPR/DZSO. 2020).

En outre, de nombreuses espèces animales sont quotidiennement abattues et commercialisées sur le marché de la viande de brousse dans l'espace du PNT. L'inventaire réalisé de la viande qu'on rencontre régulièrement sur le marché de la

viande de brousse (intermédiaires et restauratrices) a permis d'établir les fréquences indiquées sur la figure ci-dessous.

Le diagramme circulaire indique que les Céphalophes (Biches de toutes couleurs, Guib harnaché...) dominent le marché de la viande de brousse dans l'espace Taï. Les autres espèces animales sont consommées à des proportions en dessous des 10%, mais sont également prisées par les restauratrices et les consommateurs. La prédominance de ces espèces dans l'espace s'explique par leur abondance et leur disponibilité dans le parc et les forêts environnantes. De nombreux entretiens réalisés avec des braconniers ont montré qu'il n'y a pas de distinction ou de différence des animaux tués lors de la chasse, que ce soit en milieu rural que dans le parc.

Toutefois, dans cet espace, le braconnage et sa consommation sont répandus mais à des fréquences variables d'une localité à l'autre. D'un point de vue spatial et géographique, en ce qui concerne la distribution ou la répartition des pressions liées au braconnage, dans les secteurs de Djouroutou et de Taï par exemple, on peut constater une pression moins importante exercée sur la faune sauvage du parc que dans les secteurs restants. En d'autres termes, le braconnage dans ces deux secteurs est moins significatif comparé aux tendances en vigueur dans l'ensemble des secteurs. Cela s'explique d'une part, par les patrouilles régulières des commandos forestiers dans l'ensemble du parc, et d'autre part, du fait de la présence de l'Ecotel et du Campement Chimpanzé au secteur Djouroutou et du Centre de Recherche en Ecologie (CRE) et de campement *Marina* pour l'habituation des singes (sooty mangabeys) au niveau du secteur Taï.

DEFIS DE LA CONSERVATION DU PARC NATIONAL DE TAÏ

Du fait de son statut et de ses potentialités diverses, le Parc National de Taï bénéficie de nombreux appuis extérieurs afin d'en assurer sa gestion durable et sa conservation. Dans l'espace, des actions sont menées au quotidien afin de sensibiliser les populations sur l'utilité et l'importance de conserver le parc pour les générations présentes et futures. Pour y parvenir, et le protéger contre les agressions des populations en périphérie, dont la présence est jugée menaçante par les gestionnaires, le recours à l'argument lié aux bénéfices des services écosystémiques est mobilisé pour leur expliquer par

exemple que la présence du parc et sa conservation ont des avantages importants. Dans la mesure où il garantirait une bonne pluviométrie et un bon climat, favorables pour le développement de l'agriculture dans toute la zone du sud-ouest du pays. Toutefois, en dehors de la pluie qui est bénéfique pour les activités socio-économiques dans la zone, il a été constaté que les populations locales ne voient pas et ne comprennent pas nécessairement les impacts évidents de ces bénéfiques écosystémiques. Elles ne voient pas de façon directe et palpable l'apport de ces services. Elles ne perçoivent surtout pas les retombées socioéconomiques directes de la conservation du parc du qui porte la marque de leur identité historique et culturelle. D'où la vision négativiste qu'elles associent aujourd'hui ce patrimoine.

En outre, pour les mêmes besoins de conservation, sous l'initiative de l'OIPR, il a été créé depuis environ deux décennies les Associations Villageoises de Conservation et de Développement (AVCD) qui sont des structures d'interface entre populations riveraines et l'OIPR. Leur rôle principal est de favoriser un rapprochement entre les riverains et le PNT afin d'assurer sa conservation durable au profit des générations actuelles et futures. En tant que structure d'interface, les AVCD à travers leurs activités devraient être actives dans la gestion participative et participer à l'appui au développement local. La mission principale qui leur est dévolue concerne la participation à l'encadrement d'organisations locales et sociales dans la perspective de la conservation et du développement. Sa mise en œuvre s'adosse au développement d'activités socioéconomiques dans la zone riveraine, la sensibilisation, le règlement des conflits et la gestion rationnelle des ressources naturelles. En étroite collaboration avec l'OIPR, plus

précisément le Service des Mesures Riveraines, les AVCD du PNT ont la responsabilité de :

- la consolidation des structures de concertation entre le PNT et les communautés riveraines ;
- l'appui à la réalisation d'initiatives de développement qui répondent aux priorités exprimées par les communautés ;
- la recherche et la mobilisation de partenaires disposés à investir dans la zone riveraine ;
- l'appui à la vulgarisation et la mise en œuvre des systèmes agricoles productifs pour un développement communautaire durable.

Cependant, les populations riveraines, dans leur majorité n'accordent pas de légitimité à ces structures d'interface. Elles sont perçues comme le prolongement de l'OIPR au niveau local. Dans ce sens, plusieurs populations ne sont pas impliquées ou associées à leurs différentes activités. Certains même accusent les responsables de ces structures de ne pas rendre compte des différentes réunions avec l'OIPR, et par conséquent, de ne pas communiquer de façon claire sur les microprojets qui leurs sont confiés. Le désintérêt de part et d'autre, conjugué au déficit de gestion et au manque de moyens financiers ont conduit les AVCD à la croisée de questionnement. Au regard de leur expérience sur le terrain, leur pertinence en tant structure de conservation et de développement local, à l'interface des populations locales et des institutions en charge de la gestion du parc, n'est pas encore démontrée. Elles ne sont pas encore totalement intégrées et n'ont pas encore prit leur place dans cette vision

universelle de conservation du parc, d'appui au développement local et de reconnaissance sociale.

DISCUSSION

Les pressions anthropiques exercées sur le Parc National de Tai sont de divers ordres. Elles entraînent des perturbations importantes sur la biodiversité et la conservation du parc. En ce qui concerne les facteurs d'anthropisation, il n'existe pas de facteur unique qui pourrait à lui seul les expliquer toutes ces pressions. En effet, de nombreux motifs sont avancés pour les justifier les formes de pressions constatées au PNT. L'étude a révélé au titre de ces facteurs, les insuffisances multiformes des mécanismes institutionnels en matière de gestion du parc, ce qui participe à exacerber ces pressions. Ces résultats vont dans le sens que ceux des travaux d'Amani Y (2011), qui considèrent que les motivations qui sous-tendent les infiltrations dans les forêts classées ivoiriennes vont au-delà des seules actions d'exploitation de la ressource forestière. Au demeurant, la gestion actuelle des forêts classées n'est-elle pas elle-même la source des infiltrations paysannes qui s'y opèrent? Il considère que les logiques qui favorisent les infiltrations des populations paysannes trouvent leur catalyseur dans les insuffisances ou les défaillances des mécanismes de gestion et les approximations des politiques forestières en Côte d'Ivoire. Les mobiles qui caractérisent les infiltrations anarchiques des populations paysannes dans les forêts classées découlent de différents niveaux, imputables dans l'ensemble à des défaillances structurelles et institutionnelles.

Dans la même optique, Lauginie (2007) et Kra (2019) révèlent des contradictions qui renvoient à du laxisme et à des pratiques ou des mesures paradoxales que des structures

gouvernementales cautionnent, au moins passivement, dans la gestion des aires protégées. L'État, en tant qu'entité de gestion et de contrôle des ressources forestières, est en contradiction avec lui-même. Les contradictions se caractérisent par la «tolérance» de ces pratiques, au lieu d'être interdites, voire réprimées conformément aux règles en vigueur édictées par le même État. Zeta K. A. et Kragbe A. G. (2012) avaient montré qu'au regard des multiples problèmes environnementaux en Côte d'Ivoire, cette législation a démontré des défaillances en la matière si bien que le patrimoine forestier est aujourd'hui en péril. L'on se souvient à titre d'exemple des questions récurrentes sur la déforestation et le braconnage qui ne sont pas encore prêtes d'être épuisées. A cet effet, la politique forestière ivoirienne doit s'accompagner de mesures de gestion intégrée en vue de la promotion du développement durable en Côte d'Ivoire.

L'étude a mis en exergue la faible participation de la population locale dans la gestion du parc. Pourtant, de nombreux experts considèrent toujours que l'une des causes des agressions du PNT est la faible implication des populations locales dans la gestion dudit parc (Goh, 2005). Alors que les gestionnaires du PNT et les partenaires techniques et financiers considèrent que « la participation aux prises de décisions » est la troisième forme de participation la plus utilisée, les autres acteurs (populations locales elles-mêmes, secteur privé et ONG) la considèrent comme étant la moins utilisée au sein du PNT (Napari Yeo et al., 2014). En dépit de la création du Comité d'Orientation et de Décision (COD) pour intervenir exclusivement sur les questions relatives aux mesures riveraines,

leur implication effective constitue encore d'énormes défis au PNT.

L'anthropisation, en tant que phénomène normal des zones de forêt, s'est amplifiée davantage avec l'accroissement de la population dans la zone. La récurrence des pressions anthropiques exercées sur le PNT est corrélée à l'augmentation concomitante de la population. Dans un article sur la pression anthropique exercée sur la faune sauvage dans une réserve du Benin, Amoussou *et al.* (2012) pointaient du doigt la pression démographique comme l'un des facteurs principaux de la pression exercée sur l'aire protégée. En effet, l'effectif de la population humaine croît, et tous les hommes utilisent directement ou indirectement les ressources biologiques pour satisfaire les nombreux besoins vitaux entraînant une exploitation sans cesse croissante des ressources naturelles (Amoussou *et al.*, *op cit*). Les populations du PNT pratiquent le braconnage dans une perspective essentiellement économique. Pourtant, certaines populations du bassin du Congo ont toujours pratiqué une chasse coutumière d'autosubsistance. Celle-ci occupe une place importante au sein de l'organisation économique et culturelle de ces sociétés forestières (Rist *et al.*, 2010 ; Wright *et al.*, 2010). Le braconnage, en tant que pratique sociale est motivé par une logique économique manifestée par le prélèvement de ressources fauniques dans l'espace du PNT. L'étude a montré que 93% de la population considère le braconnage comme la réponse énergique à la pauvreté et l'alternative pour faire face aux besoins fondamentaux de certaines populations. La recherche de revenus supplémentaires reste la cause principale de la pratique du braconnage dans le PNT. Selon Fa *et al.* (1995), la viande de brousse fournit également un revenu aux chasseurs,

transporteurs et vendeurs. Comme les populations de l'espace du Parc National de Taï, les populations du Bassin de Congo, notamment les consommateurs la considèrent souvent comme une viande saine, étant donné qu'elle provient du milieu naturel et ne contient aucun additif ou produit artificiel. Elle est aussi parfois préférée à cause de son goût, ou tout simplement car elle rappelle les liens culturels et identitaires liés à la vie traditionnelle (Van Vliet et Mbazza, 2011 ; Siren, 2012).

L'étude a montré que les pressions humaines exercées sur le Parc National de Taï, à travers le braconnage ou la filière viande de brousse a de nombreuses conséquences sur la faune et sur la conservation de biodiversité. Avec les exemples des travaux portant sur le parc W/Burkina-Faso (Abdoul et al., 2019), et la réserve partielle de faune de Dosso (Niger) (Illiasou et al., 2015), Adi et al (2020) dans leurs travaux sur l'anthropisation des paysages naturels des aires protégées au Bénin ont montré une présence avérée des transformations anthropiques dans la forêt classée de l'Alibori Supérieur (FC-AS). Face à ces perturbations d'origine anthropique dans ces paysages naturels protégés, qui impriment une modification dans la composition et la configuration spatiale, la biodiversité est en danger permanent au Bénin et en Afrique. Dans le même sens, les implications du prélèvement d'animaux sauvages dans le PNT induisent de nombreux effets. En effet, suivant Nasi et al (2011), Les conséquences de l'extraction de viande de brousse sur les populations animales sont multiples : certaines espèces voient leurs effectifs diminuer, d'autres sont peu ou pas impactées tandis que quelques-unes présenteraient plus d'individus dans les zones chassées, ces disparités étant liées à l'écologie et la biomasse des espèces.

En conséquence, il a été mis en relief que la fréquence de plus en plus élevée de contacts entre les populations riveraines et la viande de brousse au Parc National de Taï favorise davantage l'augmentation des risques d'émergence et de transmission de maladies potentiellement zoonotiques dans l'espace. Des travaux de biologistes indiquent par la même occasion qu'il y a un risque élevé de transmission zoonotique lorsque les hommes et les animaux se retrouvent dans le même environnement (Santiago, L. M., et al., 2005 ; Wolfe ND et al., 2014). Les risques de zoonoses liés à la consommation de viandes sauvages suscitent de plus en plus d'intérêt, en particulier suite aux épidémies virulentes de fièvres hémorragiques virales ou Ebola (Kurpiers et al., 2016). La dernière épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a suscité de nombreux débats sur la nécessité de réduire la consommation d'animaux sauvages (en particulier les chauves-souris et les primates) pour prévenir de futures épidémies (Pooley et al., 2015).

CONCLUSION

Cet article a porté sur les pressions anthropiques exercées par les populations riveraines depuis plusieurs décennies sur le Parc National de Taï et leur incidence en matière de conservation. Il a mis en relation des questions anciennes et actuelles, articulées autour de la dynamique forestière à travers les déterminants des activités anthropiques. L'étude a montré que la forte anthropisation constatée au PNT est due à l'interaction d'une série de facteurs. Les logiques sous-tendant la constance des pressions anthropiques au PNT sont de divers ordres. De nombreuses raisons peuvent être évoquées afin de justifier les pressions anthropiques constatées au PNT. Il peut

s'agit entre autres des insuffisances des mécanismes institutionnels, de la pression démographique, de la faible participation de la population riveraine, des conditions naturelles, de l'insuffisante application de la loi, de la crise post-électorale de 2010-2011 et surtout des influences socioéconomiques. Ces facteurs ont contribué au maintien et souvent à l'intensification de quatre formes de pressions anthropiques liées aux exploitations forestières, à la pêche artisanale, à l'orpillage clandestin et au braconnage. Ces pressions constituent un problème majeur pour les gestionnaires et une préoccupation pour la gestion durable et la conservation de la diversité biologique du parc. Au total, elles ont également participé au franchissement de la barrière d'espèce et à l'amplification des contacts entre les populations humaines et la faune sauvage du parc à travers la filière viande de brousse et à l'émergence/réémergence de risques zoonotiques dans l'espace du Parc National de Taï.

REMERCIEMENTS

Cette étude est le fruit des appuis financiers, techniques et scientifiques du **Programme d'Appui Stratégique à la Recherche Scientifique (PASRES)**, l'**Institut de Recherche de pour le Développement (IRD)**, le **Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et du Centre Suisse de Recherche Scientifique (CSRS) en Côte d'Ivoire**. Nous remercions également l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) à travers sa Direction de Zone du Sud-Ouest (DZSO) ainsi que tous les agents de l'OIPR, la population riveraine du Parc National de Taï et tous les autres acteurs directs et indirects qui ont contribué au

succès de l'étude. Recevez collectivement notre infinie gratitude.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Abdou I. K., Abasse T., Massaoudou M., Rabiou H., Soumana I., Bogaert J.,(2019). Influence des Pressions Anthropiques sur la Dynamique Paysagère de la Reserve Partielle de Faune de Dosso (Niger). *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 2019;13(2): 1094-1108.

Adi M., Madjidou O., Brice S., Charles de Canniere, et Jan B., (2020). Anthropisation des paysages naturels des aires protegees au benin : cas de la forêt classée de l'alibori superieur (fc-as). p2.

Adou Y., C.Y., Blom, E.C., Dengueadhe, K.T.S., Van Rompey, R.S.A.R., N'guessan, E.K., Wittebolle, G et Bonger, F., (2005). Diversité Floristique et Végétation dans le Sud du Parc national de Taï, Côte-d'Ivoire. *Tropenbos Côte d'Ivoire Séries 5, Tropenbos, Wageningen (Pays-Bas)*, 106 p.

Amani, Y. C. (2011). Logiques des infiltrations paysannes dans les forêts Classées en Côte D'ivoire Institut des Sciences Anthropologiques de Développement Université de Cocody, Abidjan (Côte d'Ivoire) (2011), pp. 143-152, *European Journal of Scientific Research* ISSN 1450-216X Vol.66 No.1.

Amoussou L.L., Lougbégnon T.O., Djossa B.A., Kidjo F.C., Awessou B., Mensah G.A., (2012). Analyse de la pression anthropique et son effet sur la biodiversité des sites à ériger en réserves de faune au Sud-Bénin. *Bul. Rec. Agro. Bénin (BRAB) N° Spécial Elevage et Faune*, juillet 2012, pp. 28-34.

Covey R., McGraw, W. S., (2014). Monkeys in a West African bushmeat market: implications for cercopithecoid conservation

in eastern Liberia. *Tropical Conservation Science* Vol.7 (1):115-125. www.tropicalconservationscience.org.

Fa, J.E., Juste, J., Perez, J.P. Del V. et Castroviejo, J. (1995). Impact of market hunting on mammal species in Equatorial Guinea. *Conservation Biology*,9, 1107-1115.

GOH D., (2005). La gestion participative des aires protégées en Côte d'Ivoire : l'expérience du Projet Autonome pour la Conservation du Parc National de Taï (PACPNT), Thèse unique de Doctorat en Sciences et Gestion de l'Environnement, université d'Abobo-Adjamé ; 102-130.

Illiasou S. A., Diouf A., Mamoudou B.M., Satta A.S., Mahamane A., Saadou M., (2015). Dynamics of a third world city: Case of Niamey, Niger. *Journal of Geography and Regional Planing*. 2015 ; 8(5): 120-139.

Koné, I., J. E. Lambert, J. Refisch, et A. Baka yoko., (2008). Primate seed dispersal and its potential role in maintaining useful tree species in the Taï region, Côte-d'Ivoire: implications for the conservation of forest fragments. *Tropical Conservation Science* 1:293-306.

Kra K., (2019). Côte d'Ivoire : les aires protégées entre politique de conservation contrastée et réinterprétation sociale. P 2-12. <https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.17124>.

Kurpiers L.A., Schulte-Herbruggen B., Ejotre I., Reeder D.M., (2016). Viande de brousse et maladies infectieuses émergentes : leçons de l'Afrique. Dans : Angelici, F. (eds) *Problematic Wildlife*. Springer, Cham. http://doi.org/10.1007/978-3-319-22246-2_24.

Lauginie, F. 2007. Conservation de la nature et des aires protégées en Côte d'Ivoire. *NEI/Hachette et Afrique Nature*,

Abidjan, 668 p. **Mossoun A., Pauly M., Akoua-Koffi C., Couacy-Hymann E., Leendertz SAJ., Anoh AE., (2015).** Contact to Non-human Primates and Risk Factors for Zoonotic Disease Emergence in the Taï Region, Côte d'Ivoire. *EcoHealth*. 2015; 12(4):580–91.

N'Goran K. P., (2015) : Suivi écologique intégré pour une gestion durable des aires protégées de Côte d'Ivoire : cas des parcs nationaux de Taï (Sud-Ouest) et de la Marahoué (Centre). Université Nangui Abrogoua. UFR des sciences de la nature, 250 p.

PAG : Plan d'Aménagement et de Gestion (2015) du Parc National de Taï 2014-2018. Office Ivoirien des Parcs et Réserves.

Pooley S, Fa JE, Nasi R (2015). No conservation silver lining to Ebola. *Conservation Biology* 29 (3): 965- 967. **Riezebos, E. P., Vooren, E. P. ; Guillaumet, J. L. (1994).** *Le Parc national de Taï, Côte d'Ivoire. Synthèse des connaissances.* Wageningen, Pays-Bas, 322.

Rist J., Milner-Gulland E.J., Cowlshaw G. & Rowcliffe M., (2010). Hunter Reporting of Catch per Unit Effort as a Monitoring Tool in a Bushmeat-Harvesting System. *Conservation Biology* 24(2), 489–499.

Santiago M.L., Range F., Keele B.F., (2005). Simian immunodeficiency virus infection in free-ranging sooty mangabeys (*Cercocebus atys atys*) from the Taï Forest, Cote d'Ivoire: implications for the origin of epidemic human immunodeficiency virus type 2. *J Virol.*; 79:12515–12527.

Siren A., (2012). Festival hunting by the Kichwa people in the Ecuadorean Amazon. *Journal of Ethnobiology*, 32, pp. 30-50.

Van V. N., Mbazza P., (2011). Recognizing the multiple reasons for Bushmeat consumption in urban areas: a necessary step towards the sustainable use of wildlife for food in Central Africa. *Human Dimensions of Wildlife*, vol. 16, pp. 45-54.

Wolfe N.D., Prosser T.A., Carr JK, Tamoufe U, Mpoudi-Ngole E, Torimiro J.N., (2014). Exposure to nonhuman primates in rural Cameroon. *Emerg Infect Dis.* 2004; 10(12):2094–9.

Wright J.H., et Priston N.E.C., (2010). Hunting and trapping in Lebialem division, Cameroon: Bushmeat harvesting practices and human reliance. *Endangered Species Research* 11(1),1–12.

Yeo E. N., Dossou B., Koné I., Ochou D., Ouattara I. Z., (2014). Gestion participative de la Réserve de Biosphère de Taï, en Côte d'Ivoire : quelle implication des populations locales ? Publié le: 2014-01-06, Science Lib Editions Mersenne : Volume 6, N°140106 ISSN 2111-4706.

Zeta K. A., et Kragbe A. G., (2012). La protection juridique du patrimoine forestier en Côte d'Ivoire *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n°2,2012. P1-3.